

ВЛИЯНИЕ ДОЗЫ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА РЫБОПРОДУКТИВНОСТЬ ВЫРАСТНЫХ ПРУДОВ В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

¹Жуманова Н.Э., ²Юлдашов М.А., ³Камилов Б.Г.

Ташкентский Государственный Аграрный Университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11473957>

Аннотация. В прудовом рыбопитомнике в среднем течении реки Чирчик в два пруда по 1 га выращивали по 100 000 шт./га мальков карповых рыб. В один пруд за сезон внесли 500 кг минеральных удобрений всего, во второй – 1000 кг. Сеголетки культивируемых карповых рыб выросли до 23 - 36 г к концу осени. Рыбопродуктивность составила 11 ц/га и 24 ц/га, соответственно.

Ключевые слова: прудовое рыбоводства, белый толстолобик, карп, белый амур, минеральные удобрения, рыбопродуктивность.

Annotatsiya. Chirchiq daryosining o'rta oqimidagi hovuz baliqchiligi ho'jaligi baliq pitomnigida ikkita 1 ga lik hovuzda 100 000 dona/ga o'stirish tig'izligida karp balig'i chavoqlari yetishtirildi. Birinchi hovuzga mavsum davomida 500 kg ikkinchisiga 1000 kg miqdorida mineral o'g'it solindi. Yetishtirilayotgan karpsimon baliqlar bir yozlik chavoqlari kuz oxirigacha 23 – 36 g gacha o'sdi. Baliq mahsuldorligi mos ravishda 11 s/ga va 24 s/g ni tashkil qildi.

Kalit so'zlar: прудовое рыбоводства, белый толстолобик, карп, белый амур, минеральные удобрения, рыбопродуктивность.

Annotation. In a pond fish hatchery in the middle reaches of the Chirchik River (Uzbekistan), 100,000 carps fish fry were raised in two ponds of 1 hectare each. A total of 500 kg of mineral fertilizers were applied to one pond during the season, and 1000 kg to the second. Fingerlings of cultivated carps grew to 23 - 36 g by the end of autumn. Fish productivity was 11 c/ha and 24 c/ha, respectively

Key words: pond fish culture, silver carp, common carp, grass carp, mineral fertilize.

Одной из важнейших проблем человечества в настоящее время является обеспечение растущего населения планеты полноценным пи-танием. Решение этой проблемы переплетается с другой не менее важной проблемой – сохранения биоразнообразия планеты. Уже в XX веке стало понятно, что следует переходить от экстенсивного исполь-зования биологических ресурсов планеты к интенсивным. Для этого необходимы глубокие знания экологии, биологии видов и многих дру-гих секторов науки для развития биотехнологий.

Применяемая технология прудовой поликультуры карповых показала свою высокую гибкость, устойчивость к социально-экономическим условиям, а также – свою высокую прибыльность. Рыбопродуктивность прудов с 2013-2014 годов увеличилась до 20 – 25 ц/га в среднем по стране.

Но! Для нашего поставленного вопроса дальнейшего развития рыбохозяйственного сектора важно следующее понимание: рыбопродуктивность в условиях сезонного климата, краткого вегетационного сезона может быть увеличена за счет оптимизации, но до уровня около 30 ц/га, дальнейшее ее увеличение не перспективно по экономическим причинам и проблематично по экологическим причинам. Если на всех имеющихся прудах (более 30 тысяч га) увеличить рыбопродуктивность до предела применяемой технологии, то возможно увеличение производства карповых рыб до 100-120 тысяч тонн в год.

Таким образом, применяемая технология прудового рыбоводства не может существенно увеличить производство рыбы и решить задачу насыщения рыбой потребностей республики!

Прудовая поликультура карповых рыб бурно развивается в последние годы в Узбекистане. Производство рыбы превысило в 2020х величину в 160 тысяч тонн рыбы в год. Товарную рыбу выращивают за 2 вегетационных сезона. Основой успешности процесса является выращивание сеголетков культивируемых рыб в земляных прудах. Особенность прудовой поликультуры состоит в том, что основным источником питания рыб являются организмы естественной кормовой базы, прежде всего фитопланктона (Привезенцев, 2000, Камиллов и др., 2009). Так как заполняемая в начале выращивания сеголетков вода поступает из ирригационной системы, то для успешного формирования естественной кормовой базы воду удобряют в значительной мере за счет минеральных удобрений. Вопрос эффективности использования минеральных удобрений не исследовали в Узбекистане с 1980х. Целью данной работы было проанализировать эффективность использования минеральных удобрений в выростном пруду в условиях Ташкентской области.

Материал и методика. Исследования проводили в рыбопитомнике Научно-исследовательского института рыбоводства в среднем течении реки Чирчик в 2023 году. Наблюдения вели в двух выростных прудах площадью 1 га каждый. Рыбоводы в эти пруды внесли разное количество минеральных удобрений 0,5 т/га и 1,1 т/га, но одинаковое количество мальков прудовых рыб (100 тысяч шт./га) при соотношении белого толстолобика – карпа – белого амура 7 : 2 : 1. Также в пруды внесли одинаковое количество комбикормов для карпа за сезон: по 5,5 тонн/га. Кормовой коэффициент по карпу в итоге оказался 5,1.

Результаты. Река Чирчик входит в бассейн реки Сырдарья и является крупнейшим ее притоком. В бассейне Чирчика расположена значительная часть Ташкентского вилоята республики и город Ташкент. Можно считать, что Чирчик относится к рекам с максимальной нагрузкой антропогенного фактора. В подающем канале, питающем рыбопитомник, сток воды образован на 95% за счет стока канала Салар и на 5% - стока реки Чирчик. Климат умеренный, резко-континентальный: летом температура воздуха днем прогревается выше 35°C более 1,5-2 месяцев, в то же время зимой среднемесячная температура января бывает -2° - -3°C (зимой 2023 года пруды покрывались льдом более чем на 20 дней).

В пруду с количеством внесенных минеральных удобрений 500 кг/сезон годовики достигли в среднем индивидуальной массы тела к 1 ноября: белого толстолобика – 23,6 г, карпа – 24,1 г, белого амура – 36,6 г. Общий улов пруда по результатам тотального облова для посадки сеголетков на зимовку составил 1108 кг, в том числе белого толстолобика - 880 кг. Рыбопродуктивность составила 11ц/га всего и белого толстолобика - 8,8 ц/га.

В пруду с количеством внесенных за сезон минеральных удобрений 1000 кг/га рыбы к 5 ноября достигли средней индивидуальной массы тела: белый толстолобик – 29,8 г, карп – 36,2 г, белый амур – 35,1 г. Общий улов пруда при тотальном облове составил 24 ц/га, в том числе белого толстолобика – 12 ц/га.

Обсуждение. В условиях плановой экономики нормой однократного внесения минеральных удобрений в пруд считали 300 кг/га. При таком внесении нормой считали

достижение общей рыбопродуктивности 6 ц/га, в том числе белого толстолобика 4 ц/га (Сборник..., 1986).

При схожих условиях выращивания рыбы Научно-исследовательский институт рыбоводства выращивал сеголетков с близкими результатами.

Для более рационального использования водоемов с 2020х годов по решению правительства рыбоводство было передано в использование рыбхозам «Khorrot fish house», которые стали существенно оптимизировать применяемую технологию и увеличивать плотности посадки рыб, что требует увеличения количества вносимых минеральных удобрений. Как показал опыт 2023 года в среднем течении реки Чирчик при подаче воды из ирригационного канала увеличение общего количества вносимых удобрений положительно повлекло существенное увеличение рыбопродуктивности. При этом рыбхозы ориентировались на развитие естественной кормовой базы (оперативно определяемое по диску Секки и показателям рыбохозяйственного качества воды). Однократное внесение минеральных удобрений не превышало рекомендуемых 300 кг/га. В первом пруду удобрения вносили дважды за сезон, во втором – трижды за сезон по мере того, как прозрачность воды увеличивалась более чем на 60 см.

При этом в обоих прудах рыбы показали достаточный рост, отвечающий как нормам прудового рыбоводства для VII зоны во времена плановой экономики, так и многолетним результатам в республике.

ЛИТЕРАТУРА

1. Камилов Б.Г., Курбанов Р.Б. Рыбоводство (разведение карповых рыб в Узбекистане). 2-е издание. Ташкент: Chinor ENK, 2009, с. 1-88.
2. Привезенцев Ю.А. Выращивание рыб в малых водоемах. Руководство для рыболовов-любителей. Москва, Колос, 2000. - 128 с.
3. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Том 2. Москва, Агропромиздат, 1986. - 317 с.